

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
“CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”

**“CADENA DE SUMINISTRO DE LOS RACIONAMIENTOS DE CLASE
I Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS CADETES DE IV AÑO DE
LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS 2024”**

**Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Ciencias
Militares con Mención en Administración**

Autores:

Bach. Esthefany Cerquera Vásquez (0000-09626401-2112)

Bach. Ariana Espinoza Bravo (0009-0008-6051-2151)

Revisor General:

Dra. Jury Carla Medina Uribe

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Investigación, desarrollo e innovación tecnológica

Lima – Perú

2024

22% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado
- Texto mencionado
- Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Fuentes principales

- 21% Fuentes de Internet
- 2% Publicaciones
- 13% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y lo revise.

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA

Los cadetes **CERQUERA VASQUEZ ESTHEFANY** y **ARIANA ESPINOZA BRAVO** de Cuarto Año del Arma de **INTENDENCIA**, de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, (EMCH “CFB”) identificados con DNI N°73496613 y N° 71771325 respectivamente, declaramos bajo juramento que:

1. Somos autores de la investigación titulada: **“Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y su relación con el estado nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH, 2024”**.
2. Que, dicha investigación ha sido íntegramente elaborado por los suscritos y que no existe plagio alguno de ideas, texto, o imagen que corresponda a otra persona, grupo o institución; comprometiéndonos a poner a disposición de la EMCH “CFB”, los documentos que acrediten la autenticidad de la información proporcionada; si esto fuera solicitado por la entidad.
3. En tal sentido, asumimos la responsabilidad que corresponda, ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión, tanto en los documentos como en la información aportada. Y nos comprometemos a salir en defensa de la EMCH “CFB” ante cualquier reclamo de terceros que al respecto pudiese sobrevenir.
4. Finalmente, reconocemos, para todos los efectos, que la EMCH “CFB” actúa como tercero de buena fe y está exenta de cualquier responsabilidad.

En honor de lo afirmado y ratificado, firmamos la presente declaración jurada de autenticidad.

Chorrillos, 14 de octubre del 2024.

CERQUERA VASQUEZ ESTHEFANY
DNI: 73496663

ESPINOZA BRAVO ARIANA
DNI:71771325

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
“CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN – DINVEST
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA EMCH “CFB”

Formato de autorización para la publicación electrónica en la página web del Repositorio Institucional Digital de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 822, sobre la Ley de los Derechos de Autor, Ley N° 30035 del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso y Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales RENATI.

1. Datos personales

Autor 1: Esthefany Cerquera Vasquez	Autor 2: Ariana Espinoza Bravo
N° DNI: 73496663	N° DNI: 71771325
Teléfono: 937631928	Teléfono:
Correo-e: ecerquerav@escuelamilitar.edu.pe	Correo-e: aespinozab@escuelamilitar.edu. pe
ORCID: 0000-09626401-2112	ORCID: 0009-0008-6051-2151

2. Datos de la obra

Título: “Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y su relación con el estado nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH, 2024”.	
Tipo de obra: Tesis	
Asesor 1: Dra. Patricia Yllescas Rodriguez	
N° DNI: 07266567	
ORCID: 0000-0002-4244-8167	
Año de publicación: 2024	

3. Declaraciones

El autor declara que:

- La obra es original y de mi (nuestra) propia y exclusiva creación, realizándose sin violar ni usurpar derechos de autor de terceros.
- Con la obra no se ha quebrantado ningún derecho moral o patrimonial del autor.
- No contiene declaraciones difamatorias contra terceros y respeta el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales de las personas.
- Somos titulares de los derechos patrimoniales sobre la obra y no pesa ningún gravamen sobre ella.

Por tanto, todo lo señalado en el presente formato, en especial lo descrito en el numeral dos, ostenta la condición de Declaración Jurada. Por ello me comprometo a salir en defensa de LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” ante cualquier reclamación de terceros que al respecto pudiese sobrevenir. Para todos los efectos, LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”, actúa como tercero de buena fe.

4. Publicación de su investigación en el Repositorio Institucional de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”

TIPO DE ACCESO A SU INVESTIGACIÓN

Acceso abierto

Acceso restringido

(12 a 24 meses)

JUSTIFICACIÓN (de acceso restringido)

73496663

Esthefany Cerquera Vasquez

71771325

Ariana Espinoza Bravo

Agradecimiento

Al finalizar este importante proyecto, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que, de una manera u otra, contribuyeron al logro de este objetivo.

Queremos agradecer profundamente a nuestras familias, quienes han sido nuestro mayor sostén a lo largo de este recorrido académico. Su amor incondicional, paciencia y aliento constante nos brindaron la fuerza necesaria para superar los desafíos. A nuestros padres, por enseñarnos el valor del esfuerzo, por ser el faro que iluminó nuestro camino y por su fe inquebrantable en nosotros. A nuestros hermanos, por su comprensión y apoyo silencioso, que siempre sentimos a pesar de la distancia o las circunstancias.

A nuestros asesores de tesis, les extendemos un especial agradecimiento por su invaluable orientación, paciencia y confianza en nuestro trabajo. Sus conocimientos, experiencia y dedicación no sólo enriquecieron este proyecto, sino también nuestro crecimiento académico y personal. Sus enseñanzas han sido fundamentales para lograr la calidad y el rigor que hoy entregamos.

Finalmente, queremos agradecer a todos aquellos que, de manera directa o indirecta, participaron en este trabajo de investigación. Su apoyo, por pequeño que pareciera, fue fundamental para que este trabajo hoy sea una realidad. Este logro es un reflejo del esfuerzo conjunto de muchas personas, y por ello les ofrecemos nuestro más profundo y sincero agradecimiento.

Dedicatoria

A nuestras familias, pilares fundamentales en este camino.

A nuestros padres, por su amor incondicional, paciencia y por enseñarnos el valor del esfuerzo y la perseverancia. Por creer en nosotros incluso en los momentos más difíciles y por ser el ejemplo que nos inspira a seguir adelante.

A nuestros hermanos, por su apoyo silencioso, su complicidad y por estar siempre a nuestro lado, sin importar las circunstancias.

A todos ustedes, que han sido nuestro refugio y nuestra fuerza. Esta meta también es suya, pues sin su respaldo, este logro no habría sido posible.

Con gratitud infinita, les dedicamos este triunfo.

Índice

Agradecimiento.....	vi
Dedicatoria.....	vii
ÍNDICE DE TABLAS.....	xi
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xii
RESUMEN.....	xiii
ABSTRACT.....	xiii
INTRODUCCIÓN.....	xiv
CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	15
1.1 Descripción problemática.....	15
1.2 Delimitación de la investigación.....	16
<i>1.2.1 Delimitación espacial.....</i>	<i>16</i>
<i>1.2.2 Delimitación temporal.....</i>	<i>16</i>
<i>1.2.3 Delimitación social.....</i>	<i>16</i>
<i>1.2.4 Delimitación Teórica.....</i>	<i>16</i>
<i>1.2.5 Delimitación conceptual.....</i>	<i>16</i>
1.3 Formulación del problema.....	17
<i>1.3.1 Problema general.....</i>	<i>17</i>
<i>1.3.2 Problemas específicos.....</i>	<i>17</i>
1.4 Objetivo de la investigación.....	17
<i>1.4.1 Objetivo general.....</i>	<i>17</i>
<i>1.4.2 Objetivos específicos.....</i>	<i>17</i>
1.5 Justificación.....	17
1.6 Limitaciones de la investigación.....	20
CAPITULO II.....	21
MARCO TEORICO.....	21

2.1 Antecedentes de la investigación	21
2.1.1 Antecedentes internacionales	21
2.1.2 Antecedentes nacionales	23
2.2 Bases teóricas	26
2.2.1 Cadena de suministro	26
2.2.2 Estado Nutricional	28
2.3 Marco conceptual	30
2.4 Operacionalización de las variables	33
2.5 Formulación de hipótesis	34
2.5.1 Hipótesis general	34
2.5.2 Hipótesis específicas	34
CAPÍTULO III:	35
METODOLOGÍA	35
3.1 Enfoque de investigación	35
3.2 Tipo de investigación	35
3.3 Método de investigación	35
3.4 Alcance de investigación	35
3.5 Diseño de investigación	35
3.6 Población y muestra	35
3.6.1 Población de estudio	35
3.6.2 Muestra de estudio	35
3.6.3 Unidad de estudio	36
3.7 Técnicas e instrumento de recolección de datos	36
3.7.1 Técnica de recolección de datos	36
3.7.2 Instrumentos de recolección de datos	36
3.7.3 Validación y confiabilidad de los instrumentos de medición	37
3.8 Procesamiento y método de análisis de datos	38

3.8.1 Técnica para el procesamiento de datos	38
3.8.2 Método de análisis de datos	38
3.9 Aspectos éticos	38
CAPÍTULO IV: RESULTADOS	39
4.1 Análisis descriptivo.....	39
4.1.1 Análisis descriptivo de la Variable 1: Cadena de Suministro.....	39
4.1.2 Análisis descriptivo de la variable 2: Estado Nutricional.....	40
4.2 Análisis inferencial	41
4.2.1 Prueba de normalidad	41
4.2.2 Prueba de correlación entre la V1: Cadena de Suministro y la V2: Estado Nutricional	42
4.2.3 Prueba de correlación entre Almacenamiento y Estado Nutricional	42
4.2.4 Prueba de correlación entre Distribución y Estado Nutricional.....	43
4.2.4 Prueba de correlación entre Control de Stock y Estado Nutricional	44
CAPÍTULO V. Discusión de resultados	45
Anexo 1. Matriz de consistencia	54
Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos	55
Anexo 3: Autorización para recolección de datos.....	57
Anexo 4: Base de datos.....	58
Anexo 5: Base de datos (origen de resultados).....	59
Anexo 7: Validación por juicio de expertos.....	60
Anexo 8: Dictamen Revisor general.....	63
Anexo 9: Acta de sustentación.....	64

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de Operacionalización	33
Tabla 2 Escala de Likert	36
Tabla 3 Baremos	37
Tabla 4 Validación de Expertos	37
Tabla 5 Cadena de Suministro	39
Tabla 6 Estado Nutricional	40
Tabla 7 Prueba de Normalidad	41
Tabla 8 Correlaciones entre Cadena de Suministro y Estado Nutricional.....	42
Tabla 9 Prueba de correlación entre Almacenamiento y Estado Nutricional	42
Tabla 10 Prueba de correlación entre Distribución y Estado Nutricional	43
Tabla 11 Prueba de correlación entre Control de Stock y Estado Nutricional	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Niveles de la variable 1: Cadena de Suministro	39
Figura 2 Niveles de la variable 2: Estado Nutricional.....	40

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024. Se utilizó un método de enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y de diseño no experimental y transversal. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta de 36 ítems que midió las variables Cadena de Suministro (Almacenamiento, Distribución, Control de Stock) y Estado Nutricional (Alimentación, Entrenamiento, Capacidades del personal). Para el análisis de los datos se utilizaron pruebas de frecuencia, de normalidad y de correlación Rho de Spearman. El trabajo concluyó que existe una relación positiva y significativa entre la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024.

Palabras clave: Cadena de Suministro, Estado Nutricional, Almacenamiento, Distribución, Control de Stock

ABSTRACT

This research aimed to determine the relationship between the Supply Chain of Class I rations and the Nutritional Status of the IV year Cadets of the Chorrillos Military School 2024. A quantitative approach method, correlational scope and non-experimental and cross-sectional design was used. For data collection, a 36-item survey was used that measured the variables Supply Chain (Storage, Distribution, Stock Control) and Nutritional Status (Food, Training, Personnel Capabilities). For data analysis, frequency, normality and Spearman's Rho correlation tests were used. The work concluded that there is a positive and significant relationship between the Supply Chain of Class I rations and the Nutritional Status of the IV year Cadets of the Chorrillos Military School 2024.

Keywords: Supply Chain, Nutritional Status, Storage, Distribution, Stock Control

INTRODUCCIÓN

Los procesos de abastecimientos y la distribución de alimentos de los militares han evidenciado una logística deficiente (Carbajal et al., 2020), por lo que es necesario identificar las necesidades y situaciones actuales de la cadena de suministros para garantizar la sostenibilidad de las operaciones y acciones militares, y para proporcionar buenas condiciones de vida ante escenarios geográficos muy complejos, que retan la efectividad de la cadena de abastecimiento de víveres al personal en escenarios casi inaccesibles e inhóspitos (Arteta et al., 2016). En ese sentido, se han dictado numerosas directivas que ayuden al proceso de abastecimiento de los racionamientos de Clase I, con la finalidad de cumplir con todos los lineamientos y acciones necesarios para mejorar la calidad de los productos (Orccosupa et al., 2020), y poder garantizar una buena capacidad física y mental del personal militar y promover un óptimo estado de salud (Lleclishet al., 2022). La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024.

El estudio se desarrolló en cinco capítulos. En el Capítulo I, denominado Planteamiento del Problema, se presenta la problemática identificada, así como las preguntas, objetivos, limitaciones, delimitaciones y justificaciones de investigación. En el Capítulo II se presentan los antecedentes, bases teóricas de la Cadena de Suministro y del Estado Nutricional de los cadetes, así como el marco conceptual, la matriz de operacionalización y las hipótesis propuestas. En el Capítulo III se presenta el método del estudio, lo que contempla el enfoque, tipo, método, alcance y el diseño del estudio, así como la población y muestra, las técnicas de recolección y análisis de datos. En el Capítulo IV se presentan los resultados descriptivos e inferenciales, y en el Capítulo V se exponen las conclusiones.

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción problemática

La globalización trajo cambios para las instituciones, puesto que ha impulsado la reorientación de los procesos, la eliminación de los procesos repetitivos y las acciones que generan pérdida de tiempo en la logística, como el exceso de burocracia; por ello, se debe asumir una filosofía de mejora continua, de optimización, aprovisionamiento, almacenaje y distribución de recursos. Dentro de estas nuevas modificaciones se encuentran los cambios logísticos militares, que se requieren de forma urgente porque los procesos de abastecimientos y la distribución han evidenciado que su logística es deficiente (Carbajal et al., 2020). Para mejorar la cadena de suministro es necesario primero identificar las necesidades y situaciones actuales de la cadena de suministros, y como se desempeña el batallón con el manejo y aprovechamiento actual de sus recursos (Piñeros, 2020).

La logística militar engloba aquellas actividades vinculadas de forma directa con la satisfacción de las necesidades físicas de los cadetes, lo que implica “el diseño y desarrollo, obtención, almacenamiento, movimiento, distribución, mantenimiento y disposición de recursos materiales, tratamiento, evacuación y hospitalización de personal, obtención, mantenimiento y disposición de facilidades o instalaciones y obtención o prestación de servicios generales” (Meléndez et al., 2017). La logística de abastecimiento militar es importante porque garantiza la sostenibilidad de las operaciones y acciones militares, y porque proporciona buenas condiciones de vida ante escenarios geográficos muy complejos, que retan la efectividad de la cadena de abastecimiento de víveres al personal en escenarios casi inaccesibles e inhóspitos (Arteta et al., 2016).

La cadena de abastecimiento que realiza el Ejército del Perú (EP) ha desarrollado una dinámica interesante en el cumplimiento del abastecimiento, entrega de documentación, y manejo austero y racional del presupuesto que contiene a las raciones de víveres, que están incluidas en la Clase I. No obstante, si bien este proceso de abastecimiento de alimentos está ajustado a los estándares normativos, se han tenido que adoptar medidas que permitan superar los obstáculos que se suscitan en territorios de difícil acceso para lograr un correcto abastecimiento de víveres (Arteta et al., 2016). En ese sentido, se han dictado numerosas directivas que ayuden al proceso de abastecimiento de los racionamientos de Clase I, con la finalidad de cumplir con todos los lineamientos y acciones necesarios para mejorar la calidad de los productos (Orccosupa et al., 2020).

La relación entre el abastecimiento de los alimentos y la calidad de estos debe considerar elementos como el sistema de almacenaje, el cuidado de los víveres, el tiempo de

vida en almacén, el problema de abastecimiento, entre otros (Orccosupa et al., 2020), puesto que la alimentación es importante para la sociedad, ya que satisface las necesidades nutricionales y metabólicas que se generan en el día, para garantizar una buena capacidad física y mental del personal militar y promover un óptimo estado de salud (Lleclishet al., 2022).

Se debe estudiar más sobre la nutrición, sobre los tipos, calidades y cantidades de alimentos necesarios para asegurar la fortaleza física y un buen rendimiento académico (Acosta et al., 2020). De esta manera, también se evita elegir alimentos poco saludables que generen desequilibrios nutricionales, cambios en el ritmo cardíaco, dolores de los músculos, mayor riesgo de padecer enfermedades, entre otros, por ello es importante la actividad física, la dieta y la nutrición para la preparación y el rendimiento militar (Carretero, 2022).

La nutrición tiene un papel determinante en el desarrollo y funcionamiento del ser humano y su relación con el medio en el que se desarrolla; evoluciona con el tiempo, y en ella influyen los factores socioeconómicos como los ingresos, los precios de los alimentos, las preferencias y creencias individuales, las tradiciones culturales, y los factores geográficos y ambientales (San Luca, 2021). Por ello es importante determinar de qué manera se relaciona la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I en el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024.

1.2 Delimitación de la investigación

1.2.1 Delimitación espacial

El estudio se circunscribe a la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, ubicado en el Distrito de Chorrillos, en la Provincia y Departamento de Lima.

1.2.2 Delimitación temporal

La investigación se realizó en el año 2024.

1.2.3 Delimitación social

El trabajo considera únicamente a los cadetes de la EMCH “Coronel Francisco Bolognesi”.

1.2.4 Delimitación Teórica

El estudio considera únicamente como fuentes teóricas aquellas que tienen hasta 10 años de antigüedad y que cuenten con validez científica.

1.2.5 Delimitación conceptual

El trabajo considera términos y conceptos precisos y homogéneos, evitando ambigüedades y proporcionando claridad sobre lo que se va a estudiar.

1.3 Formulación del problema

1.3.1 Problema general

¿Qué relación existe entre la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024?

1.3.2 Problemas específicos

1.3.2.1 Problema específico 1

¿Qué relación existe entre el almacenamiento de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024?

1.3.2.2 Problema específico 2

¿Qué relación existe entre la distribución de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024?

1.3.2.3 Problema específico 3

¿Qué relación existe entre el control de stock de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024?

1.4 Objetivo de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Determinar la relación entre la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024.

1.4.2 Objetivos específicos

1.4.2.1 Objetivo Específico 1

Determinar que existe una relación positiva y significativa entre el almacenamiento de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024.

1.4.2.2 Objetivo Específico 2

Determinar que existe una relación positiva y significativa entre la distribución de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela EMCH 2024.

1.4.2.3 Objetivo Específico 3

Determinar que existe una relación positiva y significativa el control de stock de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024.

1.5 Justificación

1.5.1 Justificación teórica

Este estudio se justifica de forma teórica porque cubrirá un vacío de conocimiento, y es que son nulos los trabajos que abordan la cadena de suministro de los racionamientos de clase I, y que los relacionan con el estado nutricional. La justificación teórica de este estudio radica en la importancia de comprender cómo la cadena de suministro de los racionamientos de clase I impacta el estado nutricional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH). La cadena de suministro abarca la integración de múltiples actores (proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas) en un proceso secuencial que garantiza la disponibilidad de productos para el consumo. La teoría sostiene que un proceso eficiente de almacenamiento, distribución y control de stock puede optimizar la calidad de los racionamientos, lo que incide directamente en el estado nutricional de los individuos. Este estudio toma estos principios y los aplica al ámbito militar, donde la correcta gestión de los alimentos es crucial para asegurar la condición física de los cadetes (Ongaro et al., 2020). De este modo, se busca aportar evidencia empírica sobre la relación entre la logística de la cadena de suministro y el rendimiento físico en contextos específicos como el militar, apoyando así teorías existentes en la gestión logística y nutricional.

1.5.2 Justificación metodológica

La elección del enfoque cuantitativo para esta investigación responde a la necesidad de obtener datos objetivos y medibles que permitan analizar de manera sistemática la relación entre la cadena de suministro de racionamientos de clase I y el estado nutricional de los cadetes. El uso de este enfoque facilita el análisis de grandes volúmenes de información y la identificación de patrones o correlaciones, lo cual es fundamental para validar las hipótesis formuladas. Además, el método hipotético-deductivo es el más adecuado para esta investigación, ya que permite partir de teorías y supuestos previamente establecidos sobre la cadena de suministro y la nutrición, para contrastarlos con los datos obtenidos. A través de este enfoque, se busca no solo confirmar las hipótesis, sino también explorar posibles causas o factores adicionales que podrían estar influyendo en el estado nutricional de los cadetes. Asimismo, el diseño no experimental y transversal elegido permite observar las variables de estudio en su contexto natural, sin la necesidad de manipular o intervenir en el entorno de los cadetes. Este diseño es apropiado dado que la investigación se enfoca en correlacionar variables en un único punto temporal, permitiendo obtener una visión instantánea y representativa de la situación en el momento de la recolección de datos.

1.5.3 Justificación práctica

Desde una perspectiva práctica, los resultados de este estudio serán de gran utilidad para la mejora en la gestión de los racionamientos en la EMCH, así como para la optimización de la

logística militar en general. La correcta gestión de la cadena de suministro, que incluye el almacenamiento, la distribución y el control de stock de los alimentos, no solo influye en la calidad y cantidad de los racionamientos entregados a los cadetes, sino también en su rendimiento físico y bienestar. Con base en los resultados de esta investigación, será posible identificar áreas de mejora en el proceso logístico, lo que permitirá ajustar las prácticas actuales para garantizar que los cadetes reciban la nutrición adecuada en el momento oportuno. Esto contribuiría a la preparación operativa de los soldados, optimizando su desempeño y reduciendo riesgos asociados a deficiencias nutricionales. En términos prácticos, el estudio puede servir de base para la toma de decisiones en la administración militar, mejorando la eficiencia y efectividad de la cadena de suministro de los racionamientos.

1.5.4 Justificación por conveniencia

Este estudio se justifica de forma conveniente porque se podrá mejorar la logística de la cadena de suministro para tener alimentos frescos para los cadetes y mejorar su estado nutricional. Asimismo, la elección de los cadetes de la EMCH como unidad de estudio responde a su relevancia dentro del contexto de la investigación, ya que representan un grupo específico con condiciones y necesidades nutricionales particulares debido a su actividad física constante y entrenamiento militar. Además, la EMCH ofrece un entorno controlado en el que se pueden observar y analizar los efectos directos de la cadena de suministro en el estado nutricional de los cadetes sin interferencias externas. El tamaño de la muestra es representativo de la población en estudio, lo que asegura que los resultados obtenidos puedan ser generalizables a otros contextos similares.

1.5.5 Relevancia Social

La relevancia social de esta investigación radica en su contribución al bienestar de los cadetes y al mejoramiento de los procesos logísticos dentro del ámbito militar. Un estado nutricional óptimo es fundamental para asegurar la salud y el rendimiento de los cadetes, quienes en su futuro profesional como oficiales del ejército desempeñarán funciones críticas para la seguridad y defensa del país. De esta manera, los hallazgos de esta investigación podrían impactar positivamente en la calidad de vida y salud de los cadetes, contribuyendo a la formación de soldados mejor preparados físicamente y menos propensos a enfermedades relacionadas con la desnutrición o malnutrición. Además, los resultados pueden influir en políticas militares relacionadas con la gestión logística de los racionamientos, ayudando a mejorar la eficiencia del sistema de distribución y reduciendo costos asociados a la mala gestión de inventarios.

1.6 Limitaciones de la investigación

Para el desarrollo de este documento se suscitaron las siguientes limitaciones: Limitación económica, puesto que la investigación se vio restringida por la disponibilidad de recursos financieros, lo cual limitó la posibilidad de realizar un análisis más profundo y exhaustivo sobre los temas tratados. La falta de presupuesto impidió la adquisición de herramientas adicionales o la implementación de metodologías más avanzadas que pudieran haber enriquecido los resultados. Asimismo, se evidenció una limitación de tiempo, debido a que las responsabilidades de la Escuela demandan una gran cantidad de tiempo, y solo se puede buscar que aprovechar los tiempos de descanso para realizar la investigación.

CAPITULO II. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Antecedentes internacionales

San Lucas (2021) elaboró la tesis titulada “*La nutrición en la tonificación muscular del personal militar de la escuela superior militar de aviación*”, tuvo como finalidad determinar los beneficios de la nutrición en la tonificación muscular del personal Militar de la escuela Superior Militar de Aviación “Cosme Rennella B”. Esta investigación utilizó un paradigma mixto, para lograr una perspectiva afondo del tema de interés. Además, son de tipo pre-experimental, bibliográfica y exploratoria, y de nivel descriptivo, explicativo y de campo. Para la recolección de los datos se empleó una encuesta, elaborada en formularios Google, una entrevista, y la observación de los participantes. La muestra la conformaron 60 miembros de la escuela superior militar de aviación “Cosme Renella B”. El autor concluyó que el valor nutricional y el aporte proteínico influyen en el desenvolvimiento y cumplimiento de las funciones inherentes a la carrera de armas; asimismo, se determinó que existe sobrepeso, obesidad y una contextura muscular que no es acorde a la esperada para el desempeño de las funciones inherentes a la vida militar.

Gangotena et al. (2020) desarrollaron la tesis “*Prospectiva de la Logística Militar del Ejército Ecuatoriano*”, que tuvo como finalidad “determinar un escenario o prospectiva optima que sea posible de implementarse en su Ejército a mediano y largo plazo, con el fin de ir mejorando y perfeccionando la planificación control y ejecución del sostenimiento logístico con ayuda de nuevas tecnologías”. El trabajo se realizó debido a que el Ejército Ecuatoriano padece logísticamente porque su equipamiento es antiguo y no ha recibido mantenimiento en más de quince años; asimismo, por encontrarse en una época de paz han relegado su misión bélica a un segundo lugar y ahora sus esfuerzos están destinados únicamente a combatir las guerrillas provenientes de Colombia. De esta manera, el Gobierno no impulsa ni fomenta la capacitación, entrenamiento, modernización o compra de algún equipamiento bélico, ni actualiza las formas de utilizar las unidades logísticas; es tanta la falta de capacitación que en el 2019 el Ejército participó en una misión de apoyo hacia la policía, y fueron sobrepasados por los delincuentes y los problemas sociales. La logística militar siempre tiene el mismo objetivo: conseguir, mantener y proveer los elementos necesarios a las unidades operativas; es decir, deben de tener un buen abastecimiento y centro de mantenimiento, ya que es el punto de mayor riesgo, por ser un blanco crítico del ataque de los enemigos. Esta investigación utilizó un método mixto, de enfoque sistemático, disciplinado y controlado, de métodos inductivo y

deductivo; asimismo, es de campo, de tipo aplicada. Se utilizó un muestreo por cuotas y la población la conformó el personal militar de las unidades Logísticas del Ejército. Para la recolección de datos se empleó una encuesta, y para el análisis de la información se utilizaron pruebas correlaciones y descriptivas. El trabajo determinó que la logística permite apoyar a las tropas en todos los momentos de las operaciones militares; asimismo, se ha determinado que es el eslabón más débil de las operaciones, por lo que deben de actualizarse constantemente su planificación, procesos, capacidades y tecnologías. De otro lado, la logística del Ejército Ecuatoriano, por haber sido desatendida, es obsoleta, y está en constante reducción de su capacidad de apoyo.

Yuquilema (2019) elaboró la tesis “*Relación entre el estado nutricional y niveles de actividad física en el personal militar en servicio activo del Hospital Básico 11 BCB Galápagos 2017*”, que tuvo como finalidad “analizar la relación entre el estado nutricional y niveles de actividad física en el personal militar en servicio activo del Hospital Básico 11 BCB Galápagos”. Los hábitos de vida han cambiado, el comportamiento actual es de sedentarismo, situación que afecta a la actividad física y la salud de las personas, por lo que se ha ofrecido mayor interés a los tipos y cantidades de alimentos y bebidas que se consumen. En ese sentido, es importante considerar el estado nutricional de las personas, y los factores que la influyen. La autora desarrollo un trabajo cuantitativo, de diseño no experimental y transversal, de tipo observacional, y de alcance descriptivo y correlacional. Se utilizó una muestra no probabilística de tipo intencional, y la muestra la conformaron los 100 militares activos del Hospital Básico 11 BCB Galápagos. Se aplicó para la recolección de datos un sistema de métricas y la encuesta IPAQ, para después realizar pruebas de frecuencia con el programa Excel 2010, en donde se realizaron pruebas de frecuencia, y pruebas de tendencia central, dispersión, ANOVA, Prueba F y de correlación con el programa JMP 11.0.0. El trabajo determinó que el personal militar tiene una moderada actividad física, que no existe relación entre la edad, el IMC con el nivel de actividad física, que no existe relación entre los tipos de colesterol con el nivel de actividad física y, que existe relación entre % masa grasa con respecto a nivel de actividad física.

Chicango et al. (2023) desarrollaron la tesis “*La sostenibilidad del Ejército en base a la Línea de Transformación de Sostenimiento Logístico de acuerdo a la asignación*”, que tuvo como propósito “determinar la sostenibilidad del Ejército relacionada con material de guerra, mediante un análisis retrospectivo de los nuevos escenarios para el sostenimiento logístico considerando la reducción presupuestaria, a fin de generar datos que faciliten la toma de decisiones en el ámbito logístico durante el próximo quinquenio periodo 2022-2027”. El Ejército Ecuatoriano es el encargado de defender la soberanía y la integridad de su territorio y

apoyar al desarrollo de la nación, para lo que desarrolla dos líneas de acción estratégica; la protección de la sociedad y la naturaleza. Para ambos casos desarrolla estrategias y proyectos que permiten el sostenimiento logístico. Se hizo uso de una metodología de enfoque mixto, de análisis retrospectiva, de tipo aplicada, documental y bibliográfica, con un diseño transaccional y alcance explicativo. Además, se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia y la población y muestra la formaron el presupuesto de material bélico de las unidades logísticas y tácticas, y los objetivos propuestos por el COT. Se recolectaron datos a través de encuestas y entrevistas, y para el análisis de los datos se utilizaron la matriz FODA, y pruebas estadísticas, que se analizaron con el programa Excel. El trabajo concluyó que existe relación entre los nuevos escenarios y la Sostenibilidad Logística del Ejército respecto al Material de Guerra; que la capacidad logística del Material de Guerra es un pilar de las unidades tácticas; que es necesario fortalecer la capacidad logística de abastecimiento y mantenimiento; que la reducción del presupuesto incidirá negativamente en el abastecimiento de las clases II, III, IV y V, desfasando la sostenibilidad el Ejército.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Orcosupa et al. (2020) desarrollaron la tesis “*Abastecimiento de clase I en los racionamientos de los cadetes de intendencia de la Escuela Militar de Chorrillos 2019*”, que tuvo como propósito “determinar el abastecimiento de clase I de racionamiento para los cadetes de la EMCH”. Esta investigación se realizó porque el abastecimiento de los alimentos es un elemento de interés para todas las organizaciones, por lo que debe de evidenciar un alto nivel de eficiencia y considerar todos los protocolos y acciones necesarios para garantizar la calidad de los productos, como lo son la cadena logística, tiempo de vida, y almacenamiento. Además, en el caso del Ejército, se deben de considerar también toda la documentación administrativa y el presupuesto asignado. Este documento es de tipo básico, y de diseño no experimental y transversal, y como análisis de datos el método inductivo. La muestra la conformaron 38 cadetes del servicio de intendencia. El levantamiento de datos se realizó con una encuesta como técnica, y como herramienta el cuestionario, el que midió la Variable abastecimiento de clase I en los racionamientos, y sus dimensiones Cálculo de necesidades, Obtención, Almacenamiento, Distribución y Control de stock. Para el procesamiento de los datos: se aplicó la encuesta, se elaboró la base de datos en SPSS, se realizaron pruebas estadísticas en el programa SPSS y se describieron los resultados. El trabajo concluyó que el abastecimiento de clase I se lleva a cabo en forma adecuada. De manera similar, se resolvió que se realiza adecuadamente el cálculo de las necesidades de racionamientos para los cadetes, así como la obtención y abastecimiento, de los abastecimientos de la clase I. Sin embargo, no se realiza

adecuadamente el almacenamiento, distribución y control de los abastecimientos de la clase I para los cadetes de la EMCH.

Carbajal et al. (2020) elaboraron la tesis “*Mejora de los procedimientos logísticos en la función logística de abastecimiento de artículos de clase II de intendencia en el almacén de clase II de la Escuela Militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi, año 2020*”, que tuvo como objetivo determinar si la mejora de los procedimientos logísticos influye en la optimización de la función logística de abastecimiento de artículos de clase II de intendencia en el almacén de clase II de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2020. Este trabajo se realizó en respuesta a la necesidad de reorientar los procesos y logística de una Institución Militar, para optimizar el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de recursos, ya que se ha evidenciado su deficiencia logística. Los autores utilizaron una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y básico descriptiva, de diseño no experimental y transversal, y de nivel descriptivo explicativo. La población y muestra la conformaron los 15 cadetes de intendencia de IV año de la EMC “CFB”. Para el recojo de los datos se utilizó una encuesta de 18 preguntas cerradas, semiestructurada, y fue auto aplicada. Para el análisis de los datos, primero se recolectaron los datos, se comprobó la validez de las respuestas, se realizó el análisis estadístico, y se presentaron los resultados. Los autores concluyeron que la mejora de los procedimientos logísticos influye significativamente en la optimización de la función logística de abastecimiento de artículos de clase II de intendencia en el almacén de clase II de la EMC CFB, año 2020. De manera similar, se comprobó que la mejora de los procedimientos de recepción, de almacenamiento, y de movimiento interno influyen significativamente en la optimización de la función logística de abastecimiento de artículos de clase II de intendencia.

Meléndez et al. (2017) desarrollaron la tesis “*Propuesta para gestionar el almacenamiento del racionamiento de víveres en el comando de educación y doctrina del Ejército*”, que tuvo como finalidad rediseñar la Gestión del proceso de almacenamiento de víveres perecederos e innovar la infraestructura de una cadena de frío, a fin de mejorar la inocuidad de los víveres y la capacidad operativa de la fuerza. Y es que existe una alta necesidad de garantizar la inocuidad de los víveres y la efectividad de la operatividad de la fuerza militar, considerando elementos como la infraestructura, el equipamiento del almacén, la capacidad del personal y la gestión de almacenes, para respaldar el correcto provisionamiento de raciones en situaciones de conflicto. Esta investigación utilizó un enfoque cualitativo, un nivel de trabajo perceptual, porque es exploratorio y descriptivo, un método inductivo, un diseño documental y de campo. Se realizó un muestreo no probabilístico,

discrecional, y la muestra la conformaron los cadetes de los departamentos de administración y almacén de la Cia Intendencia del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Para la recolección de los datos se utilizaron el análisis documental y la encuesta. De otro lado, el análisis de la información recabada se realizó a través de un análisis de contenido, sobre los resultados de las pruebas estadísticas realizadas. El trabajo concluyó que los equipos y la capacidad del personal influyen en la inocuidad de los víveres y en la capacidad operativa de las fuerzas. Asimismo, se ha determinado que no existen estudios previos que aborden el tema.

Rios et al. (2017) elaboraron la tesis “*El Servicio Militar y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del CEBA Sargento Segundo FAP*”, que tuvo como finalidad determinar “como el servicio militar acuartelado se relaciona con los resultados de aprendizaje de los estudiantes del CEBA Sargento Segundo FAP Lázaro Orrego Morales Surco- 2013”. Los autores utilizaron un trabajo de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, de diseño transaccional. Se utilizó un muestreo no probabilístico estratificado e intencional, y la muestra la conformaron 60 estudiantes del servicio militar acuartelado del CEBA anteriormente mencionado. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta, en la que se midieron la Variable Servicio Militar Acuartelado, con sus dimensiones: Entrenamiento, Tiempo, Alimentación y Rutina; y la Variable Resultado de Aprendizaje, con sus dimensiones: Matemática, Comunicación Integral, Ciencias Sociales y Ciencia ambiente y salud. El análisis de la información se realizó con las pruebas alfa de Cronbach, frecuencia y la prueba de Spearman. Se determinó que existe una relación significativa entre el servicio militar acuartelado y el resultado de aprendizaje de los alumnos del CEBA. De manera similar, se comprobó que existe una relación positiva entre las dimensiones entrenamiento, tiempo, alimentación y rutina, con la variable resultado de aprendizaje.

Lleclish (2022) elaboró la tesis “*Estado nutricional y consumo de proteínas del personal militar del programa Nutricovid-19, 2020*”, que tuvo como objetivo “identificar la relación entre el estado nutricional y el consumo de proteínas del personal militar del programa NutriCOVID-19 en el año 2020”. La alimentación saludable es relevante para la sociedad porque asegura una dieta variada y nutricionalmente equilibrada para asegurar la buena capacidad física y mental de las personas, de modo que puedan desenvolverse de la mejor manera en el ámbito laboral y particular, a la vez que se evita la pérdida de masa muscular. En el ámbito militar, la alimentación es más relevante porque su personal está dedicado a la defensa de la nación y a cuidar sus intereses, por lo que deben de contar con buenas condiciones nutricionales y alimenticias para poder realizar efectivamente sus acciones de control de orden interno, de defensa civil y de política exterior. El autor utilizó una metodología de enfoque

cuantitativo, de nivel deductivo, de tipo básica, y de diseño transversal. Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia, y la muestra la conformaron 30 participantes del programa NutriCOVID-19. El autor resolvió que no existe relación entre la frecuencia de consumo de proteínas y estado nutricional del personal militar del programa NutriCOVID- 19. Además, determinó que como estado nutricional predomina el sobrepeso y la obesidad, y que el personal presenta un bajo consumo de proteínas y un alto consumo de pollo.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Cadena de suministro

Se define como cadena de suministro a la integración de procesos comerciales de productos servicios o información de los clientes de tres o más entidades -organizaciones o individuos- (Richey et al., 2022), para poner productos a disposición del mercado de consumo, a través de una estructura secuencial, los bienes o servicios ofertados (Silva et al., 2019) desde los proveedores originales hasta los usuarios finales -por ejemplo, proveedores, fabricantes, distribuidores, proveedores de logística externos y minoristas- para ello, se contempla la gestión del transporte o flujo de bienes y servicios, el almacenamiento, la vida útil, el análisis de la logística de los bienes adquiridos y vendidos, etc (Yassine et al., 2019).

La cadena de suministro es una evolución de los conceptos logísticos se utiliza para construir un valor neto de la organización, determinando la tendencia actual del mercado relacionada con la demanda y la oferta de cualquier bien o servicio y sincronizándola para medir el desempeño de la organización” (Mukhamedjanova, 2020). Asimismo, a través de estos vínculos, las empresas individuales obtienen acceso a recursos, desarrollan capacidades e impactan el desempeño.

La capacidad de respuesta de la cadena de suministro sugiere que los socios modifican mutua y voluntariamente sus habilidades, actividades, acuerdos y comportamientos para desarrollar habilidades de nivel superior que permitirán que sus cadenas de suministro se ajusten a la incertidumbre y las oportunidades (Richey et al., 2022). De esta manera, cuando una cadena de suministro se diseña teniendo en cuenta el cambio, permite una estructura receptiva para cambiar las fuentes de suministro, los canales logísticos y la distribución de información de manera efectiva y rápida (Liao et al., 2020).

2.2.1.1 Almacenamiento

Un almacén es una instalación que se utiliza para almacenar diversos productos, de múltiples proveedores antes de venderlos o enviarlos a los clientes (Pawlewski et al., 2019). Por lo general, está hecho según las necesidades de cierto tipo de productos, por lo que puede poseer características como control de temperatura, áreas de almacenamiento específicas y

muelles de carga para ingresar y enviar paquetes (Wen, 2023). De otro lado, dentro del ámbito de la gestión de almacenes, se abarcan tres componentes principales: importación/exportación de carga, almacenamiento de carga y distribución de carga (Nguyen et al., 2024).

Un almacén privado es propiedad de una empresa y está administrado por ella para sus operaciones de almacenamiento, manipulación y distribución de materiales (Tornese et al., 2020). Sin embargo, pueden existir problemas con el exceso de capacidad, debido a los cambios en el entorno y en el contexto, así como en la evolución de la gestión del almacenamiento y cadena de suministro, las incertidumbres, la fuerte y creciente competencia de los mercados, las exigencias medioambientales y sociales, que ha llevado a una disminución en la necesidad de existencias y a desarrollar nuevas estrategias para garantizar muy buenos niveles de servicios, control de costes, eficiencia y seguridad (Liu et al., 2019). De esta manera surgen los almacenes compartidos entre varios actores (fabricantes, proveedores de logística y empresas de distribución) con el fin de compartir espacios físicos, recursos e información logística para mejorar el desempeño global del proceso de distribución general.

El término almacenamiento (y todo lo que lo acompaña) se trata como parte de la gestión logística, que incluye adquisiciones, gestión de inventario y distribución, por lo que juega un papel vital en el éxito o el fracaso de la empresa. El plan de distribución del almacén, el plan de manejo de materiales y las operaciones del almacén son tres factores que afectan el diseño de la distribución del almacén (Pawlewski et al., 2019).

2.2.1.2 Distribución

La distribución se define como el conjunto de actividades económicas y de otro tipo, a través de las cuales los bienes y servicios materiales se orientan a través del mercado hacia sus destinos (Toderasc, 2020); es decir, se encarga del movimiento de materias primas y productos terminados (Arslan et al., 2023), a lo largo de un horizonte temporal (Wang, 2020), desde el fabricante hasta el consumidor (How, 2019).

Este horizonte puede ser de un mes, de unos días o de un día, según los itinerarios que permiten garantizar la mejor calidad de servicio a los clientes (Wang, 2020). De esta manera, la actividad de distribución logra la totalidad de los procesos económicos y técnico-organizativos relativos a la gestión y transmisión de los flujos de bienes y servicios del productor al consumidor, en condiciones de alta eficiencia económica (Toderasc, 2020).

2.2.1.3 Control de Stock

Se explica como Control de Stock a la acción de verificar el stock de una tienda, para mantener un suministro adecuado de bienes, a través de la organización, almacenamiento y reemplazo del inventario, minimizar los costos de almacenamiento y maximizar la cantidad de

ganancias a partir de la menor cantidad de inversión en inventario sin afectar la satisfacción del cliente (Ekakitie et al., 2022); asimismo, permite a los gerentes examinar los rangos de existencias, el tiempo de ciclo, el tiempo de espera, la producción, la utilización de dispositivos y recursos humanos y cientos de factores diversos para su empleador comercial específico (Shaikh et al., 2022). Para ello, deben optimizarse los niveles de existencias en el área de almacenamiento (Ondieki et al., 2022); y, el proceso debe asegurar de que una empresa tenga disponible la cantidad adecuada de oferta para el momento en que fueron requeridos, considerando la economía en los costos de almacenamiento y pedidos, precios de compra y capital de trabajo (Gizachew, 2021).

Las organizaciones empresariales que gestionan eficientemente su inventario obtienen excelentes niveles de servicio al cliente. Por eso, algunas preguntas sobre cuándo y cuánto pedir son fundamentales, y sus respuestas definen la política y el sistema apropiado para la gestión de inventario (Oliveira et al., 2021). La principal preocupación en la gestión del control de stock es el proporcionar los bienes correctos en las condiciones correctas al precio correcto en el lugar correcto y en el momento correcto (Gizachew, 2021); por ello, existen varios métodos que se emplean para mantener los niveles de stock correctos, los que ofrecen datos en tiempo real utilizando sistemas para hacer predicciones confiables sobre la oferta y la demanda (Ondieki et al., 2022).

2.2.2 Estado Nutricional

El estado nutricional se define como el estado de los componentes del cuerpo (grasa, proteína) que influyen en la condición física futura de un animal, y en su desempeño -por ejemplo, el momento de la ovulación y las tasas de preñez, la supervivencia, particularmente durante los períodos estacionales severos- (Cook et al., 2021). Asimismo, es una métrica esencial para caracterizar los complejos mecanismos que sustentan la demografía, por lo que refleja e influye en la cantidad de animales que un paisaje puede sustentar (Stephenson et al., 2020). Es, por tanto, un componente importante de la salud de un individuo, que está directamente relacionado con la disponibilidad de recursos alimentarios y el costo energético de explotarlos (Catfolis et al., 2023), y que constituye la base de la historia de vida de los individuos y afecta a casi todos los componentes demográficos de una población (Levine et al., 2023)

Cuantificar el estado nutricional es esencial para comprender la calidad de los hábitats, cómo sustenta la demografía y la proximidad de una población a un umbral nutricional (Stephenson et al., 2020). Respecto a ello, se puede estimar mediante diferentes técnicas basadas en la forma del cuerpo, los constituyentes químicos, el factor de condición y las

modificaciones de las células y los tejidos; donde cada metodología proporciona información en diferentes escalas de resolución (Cohen et al., 2021).

2.2.2.1 Alimentación

Los alimentos son una de las principales fuentes de exposición humana a sustancias químicas no deseadas, ya que, en la cadena de suministro de alimentos, hay muchos pasos en los que los productos químicos pueden entrar en contacto con los alimentos, desde la producción primaria hasta el consumo final, por lo que, para evaluar la seguridad de los productos alimenticios, es necesario comprobar un gran número de sustancias a lo largo de todo el proceso (Flynn et al., 2019). El problema de la seguridad alimentaria siempre ha enfrentado a la humanidad debido a la dependencia de las condiciones naturales para el cultivo de productos agrícolas, la mejora gradual de la tecnología de producción de alimentos y la imperfección de la regulación de los procesos de producción y consumo (Sokolovska et al., 2022).

A pesar de los importantes avances en la tecnología y la tecnología de producción de alimentos, los desafíos del rápido crecimiento demográfico, el cambio climático que limita los recursos y los conflictos se han vuelto más complejos, y ha tomado relevancia la adecuación de los alimentos en términos de calidad a las necesidades reales de cada persona, es decir, en términos de composición de microelementos que permiten desarrollarse y resistir eficazmente diversas enfermedades (Sokolovska et al., 2022). En ese sentido, es indispensable alimentar y abastecer a los soldados, a pesar del gran esfuerzo económico y administrativo por parte de los estados y las poblaciones, y de la logística constante, para verificar la disponibilidad de alimentos en los almacenes, garantizar el funcionamiento del sistema en el campo (Ongaro et al., 2020) y la preparación operativa del personal militar (Nau et al., 2023).

2.2.2.2 Entrenamiento

El entrenamiento o capacitación se refiere al desarrollo de habilidades relativas al puesto de trabajo de los empleados, con el objetivo de lograr una mejora en el desempeño laboral, las habilidades del personal (Els et al., 2022), la eficacia en el trabajo de personas, equipos y organizaciones mejorando sus conocimientos, habilidades y actitudes (Ju et al., 2019), a la vez que desempeña un papel vital en el aumento del compromiso organizacional y la reducción de la intención de rotación (Rawashdeh et al., 2020)

Se cree que el entrenamiento es indispensable para construir un capital humano estable en una organización (Ju et al., 2019), por lo que las organizaciones tienen que mejorar continuamente sus procesos, prácticas, personas y desempeño a la luz de las cambiantes condiciones sociales, económicas y tecnológicas (Para et al., 2024). En ese sentido, la

disponibilidad percibida de entrenamiento se considera el grado en que los empleados se sienten capaces de acceder a las oportunidades de formación que ofrecen las empresas. Por tanto, está relacionada con la participación efectiva en los programas de capacitación que ofrece la organización (Rawashdeh et al., 2020).

Además, la formación es un elemento fundamental en el que la organización militar invierte mucho. De hecho, la formación comienza desde el momento en que el personal ingresa a la academia y luego se prolonga con cursos de formación continua y obligatoria durante toda la vida laboral de todos los miembros de la organización (Gabrielli et al., 2020). Específicamente, al presentarse al servicio, tanto los oficiales como el personal alistado participan en una forma de entrenamiento básico que varía según la rama militar. A la formación básica le siguen varias semanas y/o meses de formación laboral específica. En algunos casos, como las especialidades nucleares navales, el entrenamiento militar puede durar más de un año y medio (Dexter, 2020).

2.2.2.3 Capacidades del personal

Se refieren al conjunto de habilidades, conocimientos, competencias, aptitudes y recursos que un individuo o un grupo de personas posee y que les permite desempeñar eficazmente sus funciones y responsabilidades en un determinado contexto o entorno, como puede ser el ámbito militar. La capacidad del personal se basa en los cadetes de IV de la escuela militar de chorrillos y los cadetes de intendencia, basándose en un aproximado de 70 cadetes.

2.3 Marco conceptual

- **Cadena de suministro**

Se define como cadena de suministro a la integración de procesos comerciales de productos servicios o información de los clientes de tres o más entidades -organizaciones o individuos- (Richey et al., 2022), para poner productos a disposición del mercado de consumo, a través de una estructura secuencial, los bienes o servicios ofertados (Silva et al., 2019), desde los proveedores originales hasta los usuarios finales -por ejemplo, proveedores, fabricantes, distribuidores, proveedores de logística externos y minoristas- (Yassine et al., 2019).

- **Almacenamiento**

Un almacén es una instalación que se utiliza para almacenar diversos productos, de múltiples proveedores antes de venderlos o enviarlos a los clientes (Pawlewski et al., 2019). Por lo general, está hecho según las necesidades de cierto tipo de productos, por lo que

puede poseer características como control de temperatura, áreas de almacenamiento específicas y muelles de carga para ingresar y enviar paquetes (Wen, 2023).

- **Distribución**

La distribución se define como el conjunto de actividades económicas y de otro tipo, a través de las cuales los bienes y servicios materiales se orientan a través del mercado hacia sus destinos (Toderasc, 2020); es decir, se encarga del movimiento de materias primas y productos terminados (Arslan et al., 2023), a lo largo de un horizonte temporal (Wang, 2020), desde el fabricante hasta el consumidor (How, 2019).

- **Control de Stock**

Se explica como Control de Stock a la acción de verificar el stock de una tienda, para mantener un suministro adecuado de bienes, a través de la organización, almacenamiento y reemplazo del inventario, minimizar los costos de almacenamiento y maximizar la cantidad de ganancias a partir de la menor cantidad de inversión en inventario sin afectar la satisfacción del cliente (Ekakitie et al., 2022).

- **Estado Nutricional**

El estado nutricional se define como el estado de los componentes del cuerpo (grasa, proteína) que influyen en la condición física futura de un animal, y en su desempeño -por ejemplo, el momento de la ovulación y las tasas de preñez, la supervivencia, particularmente durante los períodos estacionales severos- (Cook et al., 2021).

- **Alimentación**

Es indispensable alimentar y abastecer a los soldados, a pesar del gran esfuerzo económico y administrativo por parte de los estados y las poblaciones, y de la logística constante, para verificar la disponibilidad de alimentos en los almacenes, garantizar el funcionamiento del sistema en el campo (Ongaro et al., 2020) y la preparación operativa del personal militar (Nau et al., 2023).

- **Entrenamiento**

El entrenamiento o capacitación se refiere al desarrollo de habilidades relativas al puesto de trabajo de los empleados, con el objetivo de lograr una mejora en el desempeño laboral, las habilidades del personal (Els et al., 2022).

- **Capacidades del personal**

Es el conjunto de habilidades, conocimientos, competencias, aptitudes y recursos que un individuo o un grupo de personas posee y que les permite desempeñar eficazmente

sus funciones y responsabilidades en un determinado contexto o entorno, como puede ser el ámbito militar.

2.4 Operacionalización de las variables

Tabla 1

Matriz de Operacionalización

	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Preguntas	Escala de medición
<p>Variable (X)</p> <p>Cadena de suministro de clase I en los racionamientos</p>	<p>Se define como cadena de suministro a la integración de procesos comerciales de productos servicios o información de los clientes de tres o más entidades - organizaciones o individuos- (Richey et al., 2022), para poner productos a disposición del mercado de consumo, a través de una estructura secuencial, los bienes o servicios ofertados (Silva et al., 2019).</p>	<p>La variable está medida a través de tres dimensiones, con un total de 18 preguntas cerradas. Todo medido con escala de Likert. Se aplicó a los Cadetes de la EMCH.</p>	Almacenamiento	Estado de los alimentos	1	Ordinal cuestionario tipo Likert
				Centros de acopio	2	
				Infraestructura adecuada	3	
				Recepción de alimentos	4	
				Proceso Logístico	5	
				Certificación	6	
			Distribución	Modalidad de distribución	7	
				Tiempo de distribución	8	
				Distribución adecuada	9	
				Mejora de la distribución	10	
				Limpieza del transporte	11	
				Climatización del transporte	12	
			Control de stock	Nivel de reserva	13	
				Categorización de los productos	14	
				Fecha de vencimiento	15	
				Control de abastecimiento	16	
				Software de Control	17	
				Inocuidad	18	
<p>Variable (Y)</p> <p>Estado nutricional</p>	<p>El estado nutricional se define como el estado de los componentes del cuerpo (grasa, proteína) que influyen en la condición física futura de un animal, y en su desempeño -por ejemplo, el momento de la ovulación y las tasas de preñez, la supervivencia, particularmente durante los períodos estacionales severos- (Cook et al., 2021).</p>	<p>La variable está medida a través de tres dimensiones, con un total de 18 preguntas cerradas. Todo medido con escala de Likert.</p>	Alimentación	Alimentación balanceada	19	Ordinal cuestionario tipo Likert
				Consumo de Nutrientes	20	
				Consumo de Calorías	21	
				Preocupación de los superiores	22	
				Raciones justas	23	
				Vitaminas	24	
			Entrenamiento	Rutinas de ejercicio	25	
				Nivel de energía	26	
				Entrenamientos progresivos	27	
				Entrenamiento excesivo	28	
				Horarios de entrenamiento	29	
				Rutinas de ejercicio	30	
			Capacidades del personal	Resistencia	31	
				Fuerza	32	
				Velocidad	33	
				Problemas para levantarse	34	
				Tiempo para comer	35	
				Cumplimiento de actividades	36	

Nota: Elaboración propia

2.5 Formulación de hipótesis

2.5.1 Hipótesis general

La Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH, 2024.

2.5.2 Hipótesis específicas

2.5.2.1 Hipótesis específica 1

El almacenamiento de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el estado nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH, 2024.

2.5.2.2 Hipótesis específica 2

La distribución de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el estado Nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH, 2024.

2.5.2.3 Hipótesis específica 3

El control de stock de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el estado nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH, 2024.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Enfoque de investigación

Se empleó un enfoque cuantitativo para la validación de las hipótesis, ya que este permite realizar una comprobación numérica y un análisis estadístico sobre la información recabada a través de un cuestionario para la contratación de las hipótesis y la respuesta a los objetivos de la investigación (Hernández, Fernández y Sampieri, 2022).

3.2 Tipo de investigación

Se ha realizado una investigación de tipo básica, ya que se ha descrito una realidad en específico, a través de la búsqueda y recolección de información, así como del uso de herramientas estadísticas para el análisis de los datos recabados (Hernández, Fernández y Sampieri, 2022).

3.3 Método de investigación

El estudio empleó como método el hipotético deductivo, por ser riguroso y brindar distintas respuestas a los problemas presentados por la literatura según el planteamiento de las hipótesis, a la vez que permite elaborar el documento de forma rápida y efectiva (Hernández, Fernández y Sampieri, 2022).

3.4 Alcance de investigación

Se utilizó un alcance descriptivo correlacional, ya que tiene como objetivo describir los resultados y determinar si las variables presentadas están asociadas entre ellas, por medio de algún patrón predecible. Así, se podrá determinar si existe relación o no entre las variables, en qué medida, y en qué dirección (Hernández, Fernández y Sampieri, 2022).

3.5 Diseño de investigación

Se utilizó un diseño no experimental, puesto que no se realizó ningún experimento ni se han manipulados los datos; asimismo, es transversal porque los datos se recogieron en un único momento de tiempo (Hernández, Fernández y Sampieri, 2022).

3.6 Población y muestra

3.6.1 Población de estudio

La población está compuesta por los 82 Cadetes de intendencia de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024.

3.6.2 Muestra de estudio

Se utilizó también un muestreo probabilístico, el que se explica como la técnica en la que los participantes de la población tienen las mismas oportunidades de ser seleccionados (Cuesta, 2009).

La muestra la conforman 68 cadetes de intendencia de la EMCH “Coronel Francisco Bolognesi”. Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de población finita:

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

Donde:

BUSCAR	N = Total de población
1.96	$Z_a^2 = 1.96$ al cuadrado
0.50	p = Proporción esperada (50% = 0.50)
0.50	q = 1 - p
0.05	d = Precisión (5%)

3.6.3 Unidad de estudio

La unidad de estudio la conforma un Cadete de intendencia de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024.

3.7 Técnicas e instrumento de recolección de datos

3.7.1 Técnica de recolección de datos

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, ya que permite recolectar la información requerida sin llegar a modificar el entorno ni el fenómeno de donde se recoge la información (Saavedra, 2014).

3.7.2 Instrumentos de recolección de datos

Como herramienta o instrumento de recolección de datos se ha utilizado el cuestionario, por ser el idóneo para la recolección de datos y poseer los criterios de validez y confiabilidad (Hernández, Fernández y Sampieri, 2022). El instrumento ha sido medido en escala de Likert para la elaboración de sus preguntas, se la siguiente manera:

Tabla 1

Escala de Likert

Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	2	3	4	5

Nota: Desarrollada en 1932 por el sociólogo Rensis Likert

A continuación, se presenta la tabla de Baremos:

Tabla 3*Baremos*

Variable / Dimensión	BAJO	MEDIO	ALTO
V1	18 a 41	42 a 66	67 a 90
D1	6 A 13	14 a 22	23 a 30
D2	6 A 13	14 a 22	23 a 30
D3	6 A 13	14 a 22	23 a 30
V2	18 a 41	42 a 66	67 a 90
D1	6 A 13	14 a 22	23 a 30
D2	6 A 13	14 a 22	23 a 30
D3	6 A 13	14 a 22	23 a 30

Nota: Elaboración propia

3.7.3 Validación y confiabilidad de los instrumentos de medición**Validez**

Se explica como validez al grado en el que el instrumento logra medir la variable que busca evaluar (Hernández et al., 2018); es decir, que denota lo conveniente de utilizar la muestra obtenida (Cohen et al., 2020). Para la validación se ha utilizado el juicio de expertos, que estuvo conformado por profesores de la Escuela Militar de Chorrillos CFB. Los expertos que validaron el instrumento se mencionan a continuación:

Tabla 4*Validación de Expertos*

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	PUNTAJE
1	Godofredo Calla Colana	25413288	19.2
2	Juan Bautista Caller Luna	07143496	19.2
3	Patricia Maribel Yllescas Rodriguez	07266567	19.2
TOTAL			19.2

Nota: Elaboración en base a los documentados firmados por los expertos

Los instrumentos presentados fueron validados por los docentes, después de calificar que cada ítem del cuestionario guarde relación con los indicadores y dimensiones de las variables.

Confiabilidad

La confiabilidad del instrumento hace referencia al grado en el cual la aplicación repetida al mismo sujeto de estudio generará resultados similares (Hernández et al., 2014).

3.8 Procesamiento y método de análisis de datos

3.8.1 Técnica para el procesamiento de datos

Para el procesamiento de datos se utilizó una encuesta medida en escala de Likert (Hernández et al., 2022).

3.8.2 Método de análisis de datos

Para el análisis de los datos se utilizaron los siguientes métodos: Análisis descriptivo, pruebas de frecuencia. Análisis inferencial, prueba alfa de Cronbach, análisis de factores, prueba de normalidad, prueba de correlación.

3.9 Aspectos éticos

Los encuestados han firmado un consentimiento informado, y se les ha garantizado que su participación es completamente Voluntaria, confidencial y anónima. Además, se les ha explicado que pueden retirar su participación en cualquier momento sin que ello afecte de ninguna manera su relación con la organización o el estudio. Toda la información proporcionada será utilizada exclusivamente para los fines de la investigación y será tratada con el máximo respeto a su privacidad, siguiendo los protocolos éticos establecidos para la protección de datos personales.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1 Análisis descriptivo

4.1.1 Análisis descriptivo de la Variable 1: Cadena de Suministro

Tabla 5

Cadena de Suministro

		V1. Cadena de Suministro			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bajo	5	7.4	7.4	7.4
	Medio	22	32.4	32.4	39.7
	Alto	41	60.3	60.3	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Nota: Elaboración propia

Los resultados indican que para los cadetes de IV año de la EMC CFB, la Cadena de Suministro es de nivel alto (60.3%), mientras que para un 32.4% tiene nivel medio y para un 7.4% un nivel bajo.

Figura 1

Niveles de la variable 1: Cadena de Suministro

Nota: Elaboración propia

4.1.2 Análisis descriptivo de la variable 2: Estado Nutricional

Tabla 6

Estado Nutricional

V2. Estado Nutricional					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bajo	8	11.8	11.8	11.8
	Medio	26	38.2	38.2	50.0
	Alto	34	50.0	50.0	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

Nota: Elaboración propia

Los resultados indican que para los cadetes de IV año de la EMC CFB, el Estado Nutricional es de nivel alto (50%), mientras que para un 38.2% tiene nivel medio y para un 11.8% un nivel bajo.

Figura 2

Niveles de la variable 2: Estado Nutricional

Nota: Elaboración propia

4.2 Análisis inferencial

4.2.1 Prueba de normalidad

Tabla 7

Prueba de Normalidad

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test							
		Cadena de Suministro		Almacén de Distribución		Control Estado de Nutrición Alimentación		Capacidades del Entrenamiento personal	
		N	N	N	N	N	N	N	N
N		68	68	68	68	68	68	68	68
Normal Parameters ^a , b	Mean	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	Std. Deviation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.143	.141	.116	.162	.104	.110	.092	.103
	Negative	-.143	-.141	-.116	-.162	-.093	-.110	-.092	-.103
Test Statistic		.143	.141	.116	.162	.104	.110	.092	.103
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		<.001	<.001	.008	<.001	.029	.016	.084	.031
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d		<.001	<.001	.008	<.001	.030	.016	.087	.031
99% Confidence Interval	Lower Bound	.000	.000	.006	.000	.025	.013	.080	.027
	Upper Bound	.000	.001	.010	.000	.034	.019	.094	.036
	Interval Bound								

Nota: Elaboración propia

En la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, el criterio es el siguiente:

- Si el valor $p < 0.05$, los datos no tienen distribución normal
- Si el valor $p \geq 0.05$, los datos tienen distribución normal

Por tanto, considerando que todos los valores p son menores a 0.05, se afirma que las variables y las dimensiones no poseen una distribución normal.

Existen dos tipos de prueba de correlación, que dependen del resultado de la prueba de normalidad. Si el resultado implica datos que distribuyen de manera normal, se utiliza la prueba de Pearson; caso contrario, se utiliza Rho de Spearman. Considerando que los datos no distribuyen de forma normal se utilizó la prueba de correlación Rho de Spearman.

4.2.2 Prueba de correlación entre la V1: Cadena de Suministro y la V2: Estado Nutricional

Tabla 8

Correlaciones entre Cadena de Suministro y Estado Nutricional

			Correlations	
			Cadena de Suministro	Estado Nutricional
Spearman's rho	Cadena de Suministro	Correlation Coefficient	1.000	.587**
		Sig. (2-tailed)	.	<.001
		N	68	68
	Estado Nutricional	Correlation Coefficient	.587**	1.000
		Sig. (2-tailed)	<.001	.
		N	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nota: Elaboración propia

En esta prueba se obtuvo un valor p menor a 0.05, por lo que se afirma que existe relación entre las variables. Esta correlación es media, por haber obtenido un valor de 0.587.

- Hipótesis Nula: La Cadena de suministro de los racionamientos de clase I **NO** se relaciona positivamente en el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024
- Hipótesis Alterna: La Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024

4.2.3 Prueba de correlación entre Almacenamiento y Estado Nutricional

Tabla 9

Prueba de correlación entre Almacenamiento y Estado Nutricional

			Correlations	
			Estado Nutricional	Almacenamiento
Spearman's rho	Estado Nutricional	Correlation Coefficient	1.000	.428**
		Sig. (2-tailed)	.	<.001
		N	68	68
	Almacenamiento	Correlation Coefficient	.428**	1.000
		Sig. (2-tailed)	<.001	.
		N	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nota: Elaboración propia

Los resultados indican un p valor < 0.05 , lo que implica una relación significativa entre la variable y la dimensión. Esta correlación de Spearman es de 0.428, lo que se califica como positivo y moderado.

- Hipótesis Nula: La Cadena de suministro de los racionamientos de clase I **NO** se relaciona positivamente en el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024
- Hipótesis Alternativa: El almacenamiento de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente con el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024.

4.2.4 Prueba de correlación entre Distribución y Estado Nutricional

Tabla 10

Prueba de correlación entre Distribución y Estado Nutricional

		Correlations		
			Estado Nutricional	Distribución
Spearman's rho	Estado Nutricional	Correlation Coefficient	1.000	.342**
		Sig. (2-tailed)	.	.002
		N	68	68
	Distribución	Correlation Coefficient	.342**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.002	.
		N	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nota: Elaboración propia

En esta prueba se obtuvo un valor p menor a 0.05, por lo que se confirma que existe una relación baja y positiva entre la variable y la dimensión, que según el valor de correlación de Spearman es de 0.342.

- Hipótesis Nula: La distribución de los racionamientos de clase I **NO** se relaciona positivamente con el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024.
- Hipótesis Alternativa: La distribución de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente con el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024.

4.2.4 Prueba de correlación entre Control de Stock y Estado Nutricional

Tabla 11

Prueba de correlación entre Control de Stock y Estado Nutricional

Correlations				
			Estado Nutricional	Control de Stock
Spearman's rho	Estado Nutricional	Correlation Coefficient	1.000	.419**
		Sig. (2-tailed)	.	<.001
		N	68	68
	Control de Stock	Correlation Coefficient	.419**	1.000
		Sig. (2-tailed)	<.001	.
		N	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nota: Elaboración propia

Se obtuvo un p valor <0.05, confirmándose que existe una relación de Spearman de 0.419 entre la variable y la dimensión; esta relación es significativa, moderada y positiva.

- Hipótesis Nula: El Control de stock de los racionamientos de clase I **NO** se relaciona positivamente con el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024
- Hipótesis Alternativa: El Control de stock de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente con el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024

CAPÍTULO V. Discusión de resultados

Respecto a la Hipótesis General: La Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024, los resultados descriptivos revelaron que los cadetes perciben mayormente un alto nivel de Cadena de Suministro de 64.6%, mientras que un 29.3% percibe un nivel medio y un 6.1% un nivel bajo. De otro lado, sobre el Estado Nutricional, un 50% percibe un nivel alto, un 40.2% un nivel medio y un 9.8% un nivel bajo.

Además, de los resultados se desprende que se rechazó la Hipótesis nula y se aceptó la Hipótesis Alternativa, por haber logrado un p value $<.001$ ($<.05$). Asimismo, se comprobó que el coeficiente de correlación de Spearman entre la Cadena de Suministro y el Estado Nutricional de los cadetes es de 58.7%. Por tanto, se puede afirmar que a una mejor Cadena de Suministro habrá un mejor Estado Nutricional de los cadetes.

Esta relación es similar a lo resuelto por Orccosupa et al. (2020), quienes demostraron que la Cadena de Suministro permite mejorar el Estado Nutricional de los Cadetes. Asimismo, Yuquilema (2019) explica que el Estado Nutricional es importante porque el personal militar tiene una moderada actividad física, que requiere de nutrientes necesarios; esta sostenibilidad en la alimentación es lograda a través de una eficiente cadena de suministro (Chicango et al., 2023).

De otro lado, en lo referente a la Hipótesis específica 1: El almacenamiento de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente con el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024, los resultados descriptivos demostraron que los cadetes perciben en un 70.7% un alto sistema de almacenamiento, mientras que el 23.2% tiene una percepción media y un 6.1% una percepción baja.

Asimismo, de los resultados se destaca que se ha rechazado la Hipótesis nula y se aceptó la Hipótesis Alternativa, por haber logrado un p value $<.001$ ($<.05$). Además, se verificó que el coeficiente de correlación de Spearman entre el almacenamiento de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los cadetes es de 42.8%. Por ello, se confirma que ante una mejora en el sistema de almacenamiento mejorará también el Estado Nutricional de los cadetes.

Esta relación es similar a la obtenida por Carbajar et al. (2020), quienes indican que el almacenamiento es una importante función logística de abastecimiento, y que permite la mejora del Estado Nutricional. De otro lado, Meléndez et al. (2017) indica que el almacenamiento debe cumplir con los estándares requeridos para garantizar un adecuado Estado Nutricional.

Por otro lado, sobre la Hipótesis específica 2: La distribución de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente con el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024, los resultados descriptivos demostraron que el 63.4% de los cadetes perciben un alto sistema de Distribución, mientras que un 26.8% tiene una percepción media y un 9.8% una percepción baja.

Además, de los resultados se observa que se ha rechazado la Hipótesis nula y se aceptó la Hipótesis Alternativa, por haber logrado un p value .002 ($<.05$). Así, se verifica que el coeficiente de correlación de Spearman entre la distribución de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes es de 34.2%. Por tanto, es razonable afirmar que, si existen mejoras en el sistema de Distribución, estas se reflejarán en un mejor Estado Nutricional de los Cadetes.

Esta relación es similar a lo que concluyó Gangotena et al. (2020), quienes explicaron que la logística de la distribución permite el apoyo de las tropas y garantizar su estado nutricional. Asimismo, Lleclish (2022) indica que el Estado Nutricional depende de la distribución de alimentos como pollo y proteínas.

Por último, en lo referente a la Hipótesis específica 3: El Control de stock de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente con el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024, los resultados descriptivos revelaron que el 64.6% de los cadetes perciben un alto Control de Stock, mientras que para un 25.6% el nivel es medio y para un 9.8% es bajo.

Asimismo, de los resultados se evidencia que se ha rechazado la Hipótesis nula y se aceptó la Hipótesis Alternativa, por haber logrado un p value $<.001$ ($<.05$). Además, se comprobó que el coeficiente de correlación de Spearman entre el Control de Stock y el Estado Nutricional de los cadetes es de 41.9%. Por tanto, se puede afirmar que si existen mejoras en el Control de Stock también se generarán cambios positivos en el Estado Nutricional de los cadetes.

Esta relación es similar a la que hallaron Orccosupa et al. (2020), ya que el control de Stock del abastecimiento es de interés para garantizar un adecuado Estado Nutricional.

Conclusiones

1. En lo referente al Objetivo General, se confirmó que existe una relación positiva y significativa entre la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024. Esta relación es positiva y moderada, por haber obtenido un coeficiente Rho de Spearman de 0.587 y un p value <0.001 (<0.05). Estos resultados subrayan la necesidad de contar con una Cadena de Suministro eficiente y de alta calidad.
2. Sobre el Objetivo Específico 1, se validó que existe una relación significativa y positiva entre la dimensión almacenamiento de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024. Sobre la relación, es moderada y positiva, por haber logrado un coeficiente Rho de Spearman de 0.428 y un p value <0.001 (<0.05).
3. En lo que refiere al Objetivo Específico 2, se concluye que existe una relación positiva y significativa entre la dimensión distribución de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024. Esta relación es positiva y moderada, por haber obtenido un coeficiente Rho de Spearman de 0.342 y un p value 0.002 (<0.05).
4. Respecto al Objetivo Específico 3, se confirmó que existe una relación significativa y positiva entre la dimensión control de stock de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I en el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024. Sobre la relación, es moderada y positiva, por haber logrado un coeficiente Rho de Spearman de 0.419 y un p value <0.001 (<0.05).

Recomendaciones

1. Se recomienda que el área de abastecimiento realice cambios en la cadena de suministro de los racionamientos de Clase 1 en los próximos 12 meses, con la finalidad de generar mejoras en el Estado Nutricional de los Cadetes. Esto es, mejorar el sistema de almacenamiento, el sistema de distribución y de control de los racionamientos.
2. Se recomienda que el área de abastecimiento gestione mejoras en el sistema de almacenamiento de los racionamientos de Clase 1. Para ello, se debe de mejorar la infraestructura de los centros de acopio, y se debe de garantizar que los alimentos tienen certificaciones de salubridad.
3. Se recomienda que el área de abastecimiento diligencie la distribución de los racionamientos de Clase 1, con la finalidad de generar mejoras en el Estado Nutricional de los Cadetes. Esto es alcanzable a través de la mejora en las modalidades y tiempos de distribución, así como en la frecuencia de la limpieza del transporte, y de la efectividad de la climatización de los medios de transporte.
4. Se recomienda que el área de abastecimiento realice mejoras en el control de stock de los racionamientos de Clase 1, con la finalidad de generar mejoras en el Estado Nutricional de los Cadetes. Para ello, se debe de contar con un software de control, que permita mantener al día el nivel de reserva, la fecha de vencimiento e inocuidad de los alimentos.

REFERENCIAS

- Acosta, L., & Sánchez, J. (2020). *Hábitos alimenticios de los cadetes de intendencia de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2019* (Doctoral dissertation, Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi).
- Arteta, A., Rivera, W., & Serruto Aquice, A. (2016). Propuesta de mejora del abastecimiento de víveres en unidades de frontera de selva del Ejército.
- Arslan, E., Kara, S., Aydin, N., & Yildirim, O. (2023). The Personified Model for Supply Chain Management. In *Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation: Human Resource and Management Recommendations for Performance Improvement* (pp. 191-204). Cham: Springer International Publishing.
- Caballero, L. (2021) El papel de la alimentación en las estrategias militares usadas en el conflicto armado durante los años 1993-2015 desde la perspectiva de los excombatientes de La Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, Charras Guaviare.
- Carbajal, Á., & Campos, H. (2020). *Mejora de los procedimientos logísticos en la función logística de abastecimiento de artículos de clase ii de intendencia en el almacén de clase ii de la Escuela Militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi, año 2020* (Doctoral dissertation, Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi).
- Catfolis, B., Vanroy, T., Verheyen, K., Baeten, L., Martel, A., Pasmans, F., & Lens, L. (2023). Avian nutritional condition increases with forest structural complexity. *Ecological Indicators*, 154, 110536.
- Cohen, S., Díaz, A., & Diaz, M. (2021). Morphological and biochemical approaches to assess the nutritional condition of the Argentine hake *Merluccius hubbsi* larvae from two different nursery areas. *Journal of Fish Biology*, 98(1), 132-141.
- Chicango, C. y Santillán, J. (2023) La sostenibilidad del Ejército en base a la Línea de Transformación de Sostenimiento Logístico de acuerdo a la asignación
- Cook, J., Kelly, A., Cook, R., Culling, B., Culling, D., McLaren, A., & Watters, M. (2021). Seasonal patterns in nutritional condition of caribou (*Rangifer tarandus*) in the southern Northwest Territories and northeastern British Columbia, Canada. *Canadian Journal of Zoology*, 99(10), 845-858.

- Dexter, J. (2020). Human resources challenges of military to civilian employment transitions. *Career Development International*, 25(5), 481-500.
- Ekakitie, S., Kifordu, A., & Nwaebuni, C. (2022). Optimizing profit maximization through effective inventory control practice of manufacturing firms in Nigeria. *Journal of Global Social Sciences*, 3(11), 89-114.
- Els, R., & Meyer, H. (2022). Leaders' attitudes towards, and commitment to quality management of training within the military. *The TQM journal*, 34(7), 1-17.
- Flynn, K., Villarreal, B., Barranco, A., Belc, N., Björnsdóttir, B., Fusco, V., & Jörundsdóttir, H. Ó. (2019). An introduction to current food safety needs. *Trends in Food Science & Technology*, 84, 1-3.
- Gabrielli, G., Russo, V., & Ciceri, A. (2020). Understanding organizational aspects for managing crisis situations: A comparison between military and civil organizations: Part I. *Journal of Organizational Change Management*, 33(1), 29-49.
- Gangotena, J. y Grandes, M. (2020) *Prospectiva de la Logística Militar del Ejército Ecuatoriano*
- Gizachew, A. (2021). *A Thesis on Inventory Managment and Control of Ethiopian Electric Power* (Doctoral dissertation, ST. MARY'S UNIVERSITY).
- How, B. (2019). An overview of palm biomass supply chain modelling. *Green Technologies for the Oil Palm Industry*, 131-172.
- Ju, B., & Li, J. (2019). Exploring the impact of training, job tenure, and education-job and skills-job matches on employee turnover intention. *European Journal of Training and Development*, 43(3/4), 214-231.
- Krug, A. (2022). *Valoración del estado nutricional y de hidratación en personal aeronáutico militar español* (Doctoral dissertation, Universidad CEU San Pablo).
- Levine, R., Smiley, R., Jesmer, B., Oates, B., Goheen, J., Stephenson, G., & Monteith, K. (2023). Extending body condition scoring beyond measureable rump fat to estimate full range of nutritional condition for moose.
- Liu, S., Roy, D., & Hennequin, S. (2019). Blockchains and internet of things for the pooling of warehouse resources. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 15(4), 1-16.
- Liao, Y. (2020). An integrative framework of supply chain flexibility. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 69(6), 1321-1342.

- Lleclish, A. (2022). Estado nutricional y consumo de proteínas del personal militar del programa Nutricovid-19. 2020.
- Meléndez, A., Vásquez, C., & Paz, M. (2017). Propuesta para gestionar el almacenamiento del racionamiento de víveres en el comando de educación y doctrina del Ejército.
- Mukhamedjanova, K. (2020). Concept of supply chain management. *Journal of critical reviews*, 7(2), 759-766.
- Nau, A., Fröhlich, J., Lauck, C., Dorn-In, S., & Guldimann, C. (2023). Impact of the revision of European food hygiene legislation and the introduction of convenience-based food on food safety in the German military. *Journal of Food Protection*, 86(5), 100073.
- Nguyen, H., Nguyen, T., & Ngo, H. (2024). Using EtherCAT technology to launch online automated guided vehicle manipulation with unity-based platform for smart warehouse management. *IET Control Theory & Applications*, 18(2), 229-243.
- Oliveira, D., & Leite, J. (2021). Methodology for optimizing the stock control of an electronic segment company. *International Journal of Development Research*, 11(05), 47116-47128.
- Ondieki, O., & Karanja, N. (2022) STOCK CONTROL AND PERFORMANCE OF FLOUR MILLING FIRMS IN NAIROBI COUNTY, KENYA.
- Ongaro, G. (2020). Military food supply in the Republic of Venice in the eighteenth century: Entrepreneurs, merchants, and the state. *Business History*, 62(8), 1255-1278.
- Orccosupa, K., & Orccosupa, C. (2020). *Abastecimiento de clase I en los racionamientos de los cadetes de intendencia de la Escuela Militar de Chorrillos 2019* (Doctoral dissertation, Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi).
- Pawlewski, P., & Kunc, T. (2019). Using agent base simulation to model operations in semi-automated warehouse. In *Highlights of Practical Applications of Survivable Agents and Multi-Agent Systems. The PAAMS Collection: International Workshops of PAAMS 2019, Ávila, Spain, June 26–28, 2019, Proceedings 17* (pp. 50-61). Springer International Publishing.
- Paz, M., Meléndez, A., & Vásquez, C. (2017) Propuesta para gestionar el almacenamiento del racionamiento de viveres en el comando de educación y doctrina del Ejército.
- Piñeros, D. (2020). Análisis de la cadena de suministros del batallón décimo sexta brigada de Yopal (Casanare).

- Rawashdeh, A., & Tamimi, S. (2020). The impact of employee perceptions of training on organizational commitment and turnover intention: An empirical study of nurses in Jordanian hospitals. *European Journal of Training and Development*, 44(2/3), 191-207.
- Richey, R., Roath, A., Adams, F., & Wieland, A. (2022). A responsiveness view of logistics and supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 43(1), 62-91.
- Rios, J., & Tarazona, I. (2017) El Servicio Militar y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del CEBA Sargento Segundo FAP. Lázaro Orrego Morales Surco-2013.
- San Lucas, A. (2021). *La nutrición en la tonificación muscular del personal militar de la escuela superior militar de aviación "Cosme Renella b* (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación-Carrera de Educación Inicial).
- Shaikh, A., Memon, A., Raza, A., Shaikh, H., & Gul, S. (2022). Determination the Role and Problems of Inventory Management and Supply chain Profitability: A case study of Cement companies in Sindh, Pakistan. *IBT Journal of Business Studies*, 18(1), 30-41.
- Silva, W., Guarnieri, P., Carvalho, J., Farias, J., & Reis, S. (2019). Sustainable supply chain management: Analyzing the past to determine a research agenda. *Logistics*, 3(2), 14.
- Sokolovska, O., Dziurakh, Y., Kristinyak, M., Petrukha, N., & Nazaruk, M. (2022). The Impact of Military Actions on Food and Labor Security. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 22(6), 582-588.
- Stephenson, T., German, D., Cassirer, E., Walsh, D., Blum, M., Cox, M., & Monteith, K. (2020). Linking population performance to nutritional condition in an alpine ungulate. *Journal of Mammalogy*, 101(5), 1244-1256.
- To, W., & Leung, V. (2024). Training orientation, organizational support, and training satisfaction—the mediating role of perceived value of training. *Journal of Workplace Learning*, 36(1), 1-26.
- Toderasc, S. (2020). Management of the Distribution of Agri-Food Products in Romania. *Revista de Management Comparat Internațional*, 21(3), 354-360.
- Tornese, F., Unnu, K., Gnoni, M., & Pazour, J. (2020). On-demand warehousing: main features and business models. *XXV Summer School*.

- Wang, Y. (2023). A collaborative approach based on Shapley value for carriers in the supply chain distribution. *Heliyon*, 9(7).
- Wen, C. (2023) Organisational perception of critical success factors in green warehouse and inventory.
- Yassine, A., Khalid, B., & Said, E. (2019). Supply Chain Modeling and Simulation using SIMAN ARENA a Case Study. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(3), 223-230.
- Yuquilema, M. (2019). Relación entre el estado nutricional y niveles de actividad física en el personal militar en servicio activo del Hospital Básico 11 BCB Galápagos 2017.

ANEXO 1. Matriz de consistencia

Título: "Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y su relación con el estado nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH,2024"

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	Variables	Dimensiones	Indicadores	DISEÑO METODOLÓGICO E INSTRUMENTOS
Problema general ¿Qué relación existe entre la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024?	Objetivo General Determinar la relación entre la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024.	Hipótesis General La Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH, 2024.	Variable (X) Cadena de suministro de clase I en los racionamientos	Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Estado de los alimentos • Centros de acopio • Infraestructura adecuada • Recepción de alimentos • Proceso Logístico • Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO INVESTIGACION: Básica • DISEÑO DE INVESTIGACION: No experimental & transversal • ENFOQUE DE INVESTIGACION: Cuantitativo • INSTRUMENTO: Encuestas
Problema específico 1 ¿Qué relación existe entre el almacenamiento de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024?	Objetivo específico 1 Determinar que existe una relación positiva y significativa entre el almacenamiento de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024.	Hipótesis específica 1 La Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH, 2024.		Distribución	<ul style="list-style-type: none"> • Modalidad de distribución • Tiempo de distribución • Distribución adecuada • Mejora de la distribución • Limpieza del transporte • Climatización del transporte 	
Problema específico 2 ¿Qué relación existe entre la distribución de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024?	Objetivo específico 2 Determinar que existe una relación positiva y significativa entre la distribución de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela EMCH 2024.	Hipótesis específica 2 La distribución de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el estado Nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH, 2024.		Control de stock	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de reserva • Categorización de los productos • Fecha de vencimiento • Control de abastecimiento • Software de Control • Inocuidad 	
Problema específico 3 ¿Qué relación existe entre el control de stock de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024?	Objetivo específico 3 Determinar que existe una relación positiva y significativa el control de stock de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el Estado Nutricional de los Cadetes de IV año de la EMCH 2024.	Hipótesis específica 3 El control de stock de la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I se relaciona positivamente en el estado nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH, 2024.	Variable (Y) Estado nutricional	Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación balanceada • Consumo de Nutrientes • Consumo de Calorías • Preocupación de los superiores • Raciones justas • Vitaminas 	
				Entrenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Rutinas de ejercicio • Nivel de energía • Entrenamientos progresivos • Entrenamiento excesivo • Horarios de entrenamiento • Rutinas de ejercicio 	
				Capacidades del personal	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia • Fuerza • Velocidad • Problemas para levantarse • Tiempo para comer • Cumplimiento de actividades 	

Nota: Elaboración propia

Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos

Buenos días/ tardes. Somos Cadetes de Cuarto Año de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” y me encuentro realizando una encuesta para el trabajo de tesis. Por ello, me gustaría contar con su apoyo, su participación será de gran ayuda para esta investigación y proporcionará información que permitirá conocer la Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y su relación con el Estado nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela Militar de Chorrillos 2024. Las respuestas serán tratadas con la mayor confidencialidad. No existe respuesta adecuada o inadecuada, solo la opinión. Agradecemos de antemano la sinceridad y disposición para completar todas las preguntas.

MARCAR CON UN ASPA(X) EN EL NÚMERO DE OPCIÓN CORRESPONDIENTE

Colocar un número del 1 al 5 para cada ítem, donde:

Totalmente en Desacuerdo	En Desacuerdo	Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de Acuerdo
1	2	3	4	5

No	Ítems (Pregunta) del Factor o Dimensión	1	2	3	4	5
	Almacenamiento					
1	¿Considera que los alimentos de las raciones son frescos?					
2	¿Cree que existen suficientes centros de acopio para almacenar los alimentos?					
3	¿Existen una infraestructura adecuada para conservar los alimentos?					
4	¿Cree que se puede mejorar el procedimiento de recepción de los alimentos?					
5	¿Se pueden mejorar los procesos logísticos de almacenamiento de alimentos?					
6	¿Tiene el almacén certificación de INDECI?					
	Distribución					
7	¿Considera que existen distintas modalidades de distribución de los alimentos?					
8	¿El tiempo de distribución de los racionamientos es óptimo?					
9	¿Considera que la distribución de los productos alimenticios es adecuada?					
10	¿Cree que se debería de mejorar la distribución del abastecimiento de los alimentos durante las marchas de campaña?					
11	¿Los equipos de transporte son limpiados y desinfectados?					
12	¿Los medios de transporte están climatizados?					
	Control de stock					
13	¿Cree que el nivel de reserva de los alimentos es alto?					
14	¿Considera que existe una amplia categoría de productos alimenticios a disposición?					
15	¿Se verifica de forma periódica la fecha de vencimiento de los productos?					
16	¿Cree que existe un correcto control del abastecimiento de los productos?					
17	¿Se utiliza algún software para controlar el stock de alimentos?					
18	¿Los actuales procesos de control garantizan la inocuidad de los productos?					
	Alimentación					
19	¿Cree que los cadetes de la EMCH reciben una alimentación balanceada?					
20	¿Considera que los cadetes de la EMCH consumen los nutrientes necesarios por ración?					
21	¿Los cadetes de la EMCH consumen las calorías necesarias por ración?					
22	¿Cree que los superiores se preocupan por la alimentación de los cadetes?					

23	¿Se entregan las raciones de los alimentos según lo establecido en el menú del día?					
24	¿Debe de ser reforzada la alimentación con alguna vitamina?					
	Entrenamiento					
25	¿Cumplen los cadetes de la EMCH con todas sus rutinas de entrenamiento?					
26	¿Tienen los cadetes de la EMCH altos niveles de energía?					
27	¿Los cadetes de la EMCH pueden realizar entrenamientos de forma progresiva?					
28	¿Es excesivo el nivel del entrenamiento de los cadetes de la EMCH?					
29	¿Son complicados los horarios de entrenamiento de los cadetes de la EMCH?					
30	¿Cree que sus rutinas de ejercicios le ayudarán a desarrollar su contextura muscular?					
	Capacidades del personal					
31	¿Tienen los cadetes de la EMCH un alto nivel de resistencia?					
32	¿Tienen los cadetes de la EMCH un alto nivel de fuerza?					
33	¿Tienen los cadetes de la EMCH un alto nivel de velocidad?					
34	¿Tienen los cadetes de la EMCH problemas para levantarse por las mañanas?					
35	¿Es poco el tiempo que se les da a los cadetes de la EMCH para comer?					
36	¿Los cadetes de la EMCH pueden cumplir con todas las actividades?					

Nota: Elaboración propia

Anexo 3: Autorización para la recolección de datos

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
"CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI"

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

El Coronel Jefe del Dpto. Académico de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", autoriza:

Que los cadetes de 4to año, CERQUEDA VASQUEZ Estefani Lucero y ESPINOZA BRAVO Ariana Mariela, están autorizados para aplicar la encuesta a la muestra/ población de la tesis que se indica para obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias Militares.

"CADENA DE SUMINISTRO DE RACIONAMIENTO DE CLASE I Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CFB", 2024".

Se otorga el presente documento a solicitud de los interesados.

Chorrillos, 17 de julio de 2024.

O-224531776-O +
ALEJANDRO CESAR DELGADO RIVERO
 Coronel Infantería

Jefe Dpto. Edu. Mil. de la Escuela Militar de Chorrillos
 "Cof. Francisco Bolognesi"

Anexo 4: Base de datos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4
 4 5 4 3 4 3 2 4 2 2 3 2 2 4 4 5 3 3 4
 5 4 5
 5
 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4
 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5
 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3
 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 4 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3
 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4
 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 5 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 3 3 2 4 3 5 3 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 5
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 4 2 1 2 1 1 1 1
 5
 4 4 5 4 5 4 2 2 4 2 4 2 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 4 3 3 4 4 4 5
 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
 1
 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4
 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3
 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 1 4 5 2 2 5 5 5 5 4 5 3 4 2 4 2 3
 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4
 3 4 5 5 4 4 5 4 5 2 4 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5
 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
 3
 5 5 5 5 5 5 2 2 3 4 2 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5
 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 5
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 5
 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 5 1 4 5
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3
3 1 3 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 2 4 4 5 4 5 5 4 3 2 4 3 1 2 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4
5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 2 3 4 4 4 3 1 4 4 2 3 3 3 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 2 5 4 2 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5
4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4
4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 2 1 3 4 3 1 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4
5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 1 5 5 3 4 5 3 4 5 3 3 1 1 1 2 1 3 4 4 5 4 4 4 1 2 3 5 5 1 1 5 5 2 4 3
5 3 5
5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4
3 2 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 2 4 4
5 5 5 3 5 2 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Anexo 7: JUICIO DE EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

- 1.1 APELLIDOS Y NOBRES : Godofredo Calla Colana
- 1.2 GRADO ACADEMICO : Doctor
- 1.3 INSTITUCION QUE LABORA : Escuela Militar de Chorrillos
- 1.4 TITULO DE LA INVESTIGACION: "Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y estado nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH 2024".
- 1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : CAD IV INT Cerquera Vasquez Esthefany – CAD IVT INT Espinoza Bravo Ariana
- 1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : Cadena de suministro de clase I en los racionamientos

II. ASPECTOS A EVALUAR:

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
1.CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado					X
2.OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observables					X
3.ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					X
4.ORGANIZACION	Existe Organización y Lógica					X
5.SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					X
6.INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				X	
7.CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórico científico y del tema de estudio					X
8.COHERENCIA	Entre las variables, dimensiones y variables					X
9.METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio					X
10.CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías				X	
SUB TOTAL		Σ=	Σ=	Σ=	Σ= 8	Σ= 40
TOTAL		Σ= 48				

VALORACION CUANTITATIVA (total x 0.4) : 19.2

CRITERIO DE APLICABILIDAD

- a) De 01 a 12: (reformulación) c) De 16 a 20: (aplicar)
- b) De 13 a 15: (optimización)

APLICABLE:

Lugar y fecha: Chorrillos, 19 de agosto del 2024

Dr. Godofredo Calla Colana PhD
Educador - Metodólogo

Dr. Godofredo Calla Colana

DNI 25413288

JUICIO DE EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

- 1.1 APELLIDOS Y NOBRES : Juan Bautista Caller Luna
- 1.2 GRADO ACADEMICO : Doctor
- 1.3 INSTITUCION QUE LABORA : Escuela Militar de Chorrillos
- 1.4 TITULO DE LA INVESTIGACION: "Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y estado nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH 2024".
- 1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : CAD IV INT Cerquera Vasquez Esthefany – CAD IV INT Espinoza Bravo Ariana
- 1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : Cadena de suministro de clase I en los racionamientos

II. ASPECTOS A EVALUAR:

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
1.CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado					X
2.OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observables					X
3.ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					X
4.ORGANIZACION	Existe Organización y Lógica					X
5.SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					X
6.INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				X	
7.CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórico científico y del tema de estudio					X
8.COHERENCIA	Entre las variables, dimensiones y variables					X
9.METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio					X
10.CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías				X	
SUB TOTAL		Σ=	Σ=	Σ=	Σ= 8	Σ=40
TOTAL		Σ=48				

VALORACION CUANTITATIVA (total x 0.4) : 19.2

CRITERIO DE APLICABILIDAD

- a) De 01 a 12: (reformulación) c) De 16 a 20: (aplicar)
- b) De 13 a 15: (optimizacion)

APLICABLE:

Lugar y fecha: Chorrillos, 19 de agosto del 2024

Dr. Juan Caller Luna

DNI 07143496

JUICIO DE EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

- 1.1 APELLIDOS Y NOBRES : Patricia Maribel Yllescas Rodriguez
- 1.2 GRADO ACADEMICO : Doctora
- 1.3 INSTITUCION QUE LABORA : Escuela Militar de Chorrillos
- 1.4 TITULO DE LA INVESTIGACION: "Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y estado nutricional de los cadetes de IV año de la EMCH 2024".
- 1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : CAD IV INT Cerquera Vasquez Esthefany – CAD IV INT Espinoza Bravo Ariana
- 1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : Cadena de suministro de clase I en los racionamientos

II. ASPECTOS A EVALUAR:

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
1.CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado					X
2.OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observables					X
3.ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					X
4.ORGANIZACION	Existe Organización y Lógica					X
5.SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					X
6.INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				X	
7.CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórico científico y del tema de estudio					X
8.COHERENCIA	Entre las variables, dimensiones y variables					X
9.METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio					X
10.CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías				X	
SUB TOTAL		Σ=	Σ=	Σ=	Σ= 8	Σ=40
TOTAL		Σ=48				

VALORACION CUANTITATIVA (total x 0.4) : 19.2

CRITERIO DE APLICABILIDAD

- a) De 01 a 12: (reformulacion) c) De 16 a 20: (aplicable)
- b) De 13 a 15: (optimización)

APLICABLE:

Lugar y fecha: Chorrillos, 19 de agosto del 2024

Dra. Patricia Yllescas Rodriguez

DNI 07266567

Anexo 8: Dictamen Docente Revisor

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DICTAMEN DEL REVISOR

VISTA LA TESIS:

Cadena de suministro de los racionamientos de clase I y el estado nutricional de los Cadetes de IV año de la Escuela militar de chorrillos 2024

Y levantadas las observaciones prescritas durante el proceso de revisión de la referida tesis, presentada por los (las) graduandos (das):

Cerquera Vasquez Esthefany
Ariana Espinoza Bravo

SE CONSIDERA:

Que ha sido elaborada conforme a lo dispuesto por el artículo 41.º del Reglamento del Sistema de Investigación de la EMCH "CFB" 2022 – 2026, declarándose que:

La Tesis se encuentra en situación de **apto** para la sustentación y que la DINVEST gestione la emisión de la Resolución Directoral que determine lugar y fecha para dicha sustentación.

Lima, 09 de diciembre de 2024

Dra. Jury Carla Medina Uribe
 Docente Revisor.
 DNI: 10816699

Anexo 9: Acta de sustentación

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho."

**ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
"CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI"**

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS DE LA PROMOCIÓN CXXXI

En el distrito de Chorrillos de la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día 26 de diciembre de 2024, se dio inicio a la sustentación de la Tesis titulada:

CADENA DE BONIFICADORES DE LOS DODINIA MIENTAS DE CLASE I DEL ESTADO MULTINACIONAL DE LAS CIUDADES DE 7 AÑO DEL ENCH-2024

Presentada por:

- BACH. GERONIMO VASQUEZ ESTHEFANY
- BACH. ARUNA ESPINOZA DIAZO

Ante el Jurado de Sustentación de Tesis nombrado por la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" y conformado por:

- Presidente: EDWIN VASQUEZ MORA
- Secretario: JOSE DAVID EGUEVARA
- Vocal: JUAN JOSE DEL CORDON TRUJILLO

Concluida la sustentación, los miembros del Jurado dictaminaron:

APROBADA POR EXCELENCIA (); APROBADA POR UNANIMIDAD (); APROBADA POR MAYORÍA (X); OBSERVADA (); DESAPROBADA ()

Siendo las 10:00 horas del día 26 de diciembre de 2024, se dio por concluido el presente acto académico, firmando los miembros del Jurado.

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL